

Eficacia de un protocolo de cribado del deterioro cognitivo leve en personas mayores

Claudia Martínez Láriz ¹, Antonio Sánchez Cabaco ¹, Armando González-Sánchez ¹,
Paula Prieto Fernández ¹, Lizbeth de la Torre ¹

Resumen

El presente estudio unicéntrico, transversal, observacional tiene como objetivo evaluar la eficacia de un protocolo de screening para el cribado del deterioro cognitivo leve (DCL) en adultos mayores. Para ello, se aplicó el protocolo a una muestra de 32 adultos mayores, analizando la influencia de factores sociodemográficos, educativos, de convivencia, de salud, de reserva cognitiva y física y de relaciones sociales. Se utilizaron el MoCA, Test del reloj versión Cacho (TR-v.Ca), TAP, IQCODE, IDDD y la Escala de Depresión Yesavage versión reducida. El diseño metodológico empleado fue un diseño correlacional, lo que permitió analizar la fuerza y dirección de las relaciones entre las distintas variables evaluadas sin manipulación experimental. Los resultados mostraron diversas asociaciones significativas: una mayor edad se asoció con un menor rendimiento en el Test del Reloj (a la copia) y la puntuación en la escala IDDD, mientras que los días de lectura y de ejercicio se asociaron positivamente con puntuaciones del MoCA, TAP y TR-v.Ca. Finalmente, se concluye la importancia de incluir un protocolo similar para realizar una detección temprana en ámbitos clínicos y comunitarios.

Palabras clave: Deterioro cognitivo leve, envejecimiento, evaluación neuropsicológica, cribado.

Abstract

The present single-center, cross-sectional, observational study aims to evaluate the effectiveness of a screening protocol for the detection of mild cognitive impairment (MCI) in older adults. To this end, the protocol was applied to a sample of 32 older adults, analyzing the influence of sociodemographic, educational, living situation, health, cognitive and physical reserve, and social relationship factors.

The MoCA, Cacho version of the Clock Drawing Test (TR-v.Ca), TAP, IQCODE, IDDD, and the shortened version of the Yesavage Geriatric Depression Scale were used. The methodological design employed was a correlational design, which enabled examining the magnitude and direction of the associations among variables in a non-experimental framework. The results showed several significant associations: older age was associated with lower performance on the Clock Test (copy condition) and the score in

ISSUE N°1

JUNIO

2026

Recibido:

22/12/2025

Aceptado:

25/01/2026

(1) Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de Psicología.

Eficacia de un protocolo de cribado del deterioro cognitivo leve en personas mayores

the IDDD scale, whereas reading and exercise days were positively associated with MoCA, TAP and TR-v.Ca. Finally, the importance of including a similar protocol to carry out early detection in clinical and community settings is concluded.

Keywords: mild cognitive impairment, aging, neuropsychological assessment, screening.

INTRODUCCIÓN

El deterioro cognitivo leve (DCL) es un diagnóstico clínico caracterizado por un deterioro cognitivo subjetivo [a través de las quejas subjetivas de memoria (QSM)] y objetivo (medido por el examen neurológico y las pruebas neuropsicológicas) con una preservación de la independencia funcional en las actividades de la vida diaria (Bradfield, 2023).

Aunque en los últimos años los casos de DCL han aumentado de forma notable, sigue existiendo un elevado infradiagnóstico (Elman et al., 2018). Tal como señala la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud (2013), en muchos casos solo un tercio de las personas con deterioro cognitivo o demencia reciben un diagnóstico, y cuando esto ocurre, suele ser en fases avanzadas de la enfermedad, momento en el que resulta mucho más difícil intervenir y ralentizar el deterioro tanto cognitivo como funcional. Por ello, disponer de un protocolo de screening adecuado que permita diferenciar el envejecimiento normal del patológico es esencial para favorecer un diagnóstico precoz que permita la implementación de programas de intervención para procurar la reserva cognitiva y acciones preventivas para mejorar el estado cognitivo en general.

Resulta fundamental, en primer lugar, diferenciar un envejecimiento normal de un DCL y de una demencia. En cuanto a los dos primeros, se ha evidenciado que las personas con DCL obtienen puntuaciones significativamente más bajas que los sujetos más sanos en las diferentes pruebas de cribado, como son el MEC (Mini-Examen Cognoscitivo de Lobo), el Test de la Figura de Rey, la fluencia tanto verbal como categorial o las pruebas de dígitos directos e indirectos. Además, las QSM son mayores en las personas con DCL que en aquellas que están pasando por un envejecimiento normal (Sales et al., 2016). Otro factor importante en esta distinción es la reserva cognitiva, puesto que los sujetos sanos normalmente se caracterizan por haber tenido alguna ocupación laboral, mantener rutinas lectoras y participar en juegos intelectuales, a diferencia de los sujetos con DCL (Del Boca et al., 2020), lo que señala que este tipo de actividades serían factores protectores frente al deterioro cognitivo en las personas mayores. Por otro lado, la distinción entre DCL y demencia o deterioro cognitivo mayor, además de relacionarse con un mayor deterioro cognitivo en el segundo caso (dos o más desviaciones estándares por debajo de lo esperado en los test neuropsicológicos, frente a una o dos desviaciones en el caso de DCL), se caracteriza sobre todo por un mayor declive en las actividades de la vida diaria (AVD), tanto instrumentales como básicas (Cipriani et al., 2020).

Martínez-Láriz, Sánchez Cabaco, González-Sánchez, Prieto Fernández, De la Torre

En el ámbito del DCL y la demencia, ambas denominaciones continúan empleándose. No obstante, resulta relevante señalar que la terminología actualmente más precisa y conforme a la versión revisada del DSM-5-TR es la de Trastorno Neurocognitivo Menor (TNC Menor) y Trastorno Neurocognitivo Mayor (TNC Mayor) (First et al., 2023). En el presente trabajo se utilizarán de manera complementaria las distintas nomenclaturas, si bien se considera importante destacar esta actualización terminológica.

Los instrumentos de cribado son aquellos destinados a la detección temprana del DCL y se caracterizan por ser test breves (administrados en 20 minutos o menos) que evalúan las funciones cognitivas en pacientes con sospecha de deterioro cognitivo (Pellicer-Espinosa y Díaz-Orueta, 2022). En la Tabla 1 pueden consultarse las diferencias entre los diversos test que se han empleado más en España (Burke et al., 2021).

Tabla 1

Pruebas cognitivas de Screening de DCL

Instrumento	Duración en minutos	Dominios que evalúa
MMSE	10	Orientación, atención, recuerdo inmediato, recuerdo demorado, lenguaje, atención/cálculo, comprensión, escritura y construcción
MoCA	10	Orientación, memoria, función ejecutiva, atención, lenguaje y habilidades visuoespaciales
MEC	3	Memoria, atención, habilidades visuoespaciales y velocidad de procesamiento
ACE	15	Orientación, atención, recuerdo inmediato, recuerdo demorado, lenguaje, fluidez verbal, atención/cálculo, comprensión, escritura y habilidades visuoespaciales
Fototest	3	Atención, función ejecutiva y memoria
TR-v.Ca	3	Memoria, habilidades visuoespaciales, comprensión y función ejecutiva
TAP	5	Inteligencia premórbida, reserva cognitiva

Eficacia de un protocolo de cribado del deterioro cognitivo leve en personas mayores

Para distinguir entre el envejecimiento normal y el TNC Menor es fundamental realizar una evaluación de las funciones cognitivas de las personas. Estas funciones comprenden los procesos mentales que posibilitan la ejecución de diversas actividades, permitiendo al individuo desenvolverse adecuadamente en su entorno (Kujawski et al., 2018). Entre ellas se incluyen la memoria, la atención, la orientación, las funciones ejecutivas, las habilidades visuoespaciales y el lenguaje. Todas estas capacidades se analizan en casos de posible deterioro cognitivo, siendo esencial identificar qué áreas se ven afectadas en el envejecimiento normal y cuáles presentan alteraciones propias de un proceso patológico. Otro concepto clave, previamente mencionado, es el de reserva cognitiva, entendida como la capacidad del individuo para emplear procesos cognitivos previos o alternativos con el fin de optimizar el rendimiento en una tarea (Carrasco et al., 2018). Esta reserva se asocia con una mayor probabilidad de mantener un funcionamiento cognitivo adecuado durante el envejecimiento. Factores como la educación, un estilo de vida activo y saludable o la práctica regular de ejercicio físico se relacionan con una mayor reserva cognitiva y física (Song et al., 2022). Numerosos estudios, como el de Cabaco et al. (2023), destacan su papel protector frente al deterioro cognitivo y la importancia de promover hábitos que fortalezcan tanto las reservas cognitivas como las físicas y motivacionales.

Asimismo, la funcionalidad constituye un aspecto esencial vinculado a las AVD, que garantizan la autonomía y participación social de los adultos (Cacciavillani et al., 2010). Estas se dividen en actividades básicas (ABVD) (como asearse, vestirse o alimentarse) y actividades instrumentales (AIVD), que implican tareas más complejas como cocinar, hacer compras, manejar dinero o usar transporte. La valoración cognitiva al sujeto debe ser contrastada con la funcionalidad en las AVD, por ello la importancia de la aportación de perspectivas como la de los informantes clave (cuidadores o familiares).

El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar la eficacia de un protocolo de screening para la detección precoz del deterioro cognitivo leve en personas mayores atendidas en la Unidad de Memoria de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Se pretende analizar las diferencias según variables sociodemográficas, educativas, de convivencia, salud, hábitos (como ejercicio y lectura) y relaciones sociales, así como explorar (el rendimiento cognitivo) las asociaciones entre las variables dependientes desde la perspectiva tanto del adulto mayor como del cuidador.

Se parte de la hipótesis de que factores como la edad avanzada, la hipertensión o el uso de medicación aumentan el riesgo de deterioro, mientras que el nivel educativo, la convivencia acompañada, la reserva cognitiva y física y las relaciones sociales actúan como factores protectores. A partir de los objetivos específicos se derivan las siguientes hipótesis: Primera hipótesis (H1): Se espera encontrar que, a mayor edad, mayor sea el riesgo de deterioro cognitivo. Segunda hipótesis (H2): Las mujeres presentarán indicadores de vulnerabilidad cognitiva superiores a los de los varones. Tercera hipótesis (H3): Cuanto mayor sea el nivel educativo, mayor será la amortiguación frente al deterioro cognitivo. Cuarta hipótesis (H4): Vivir acompañado generará protección frente al deterioro cognitivo al disminuir la vulnerabilidad depresiva. Quinta hipótesis (H5): Padecer hipertensión y el uso de medicación aumentarán el riesgo de DCL. Sexta hipótesis (H6): La reserva cognitiva y física (medida por la dedicación a la lectura y al ejercicio físico) protegerá del proceso de deterioro cognitivo. Séptima hipótesis (H7): Mantener relaciones sociales actuará como factor protector del deterioro cognitivo.

Materiales y métodos

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 32 personas mayores participantes en los tres últimos talleres de la Unidad de Memoria de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) durante 2024. Se trató de un muestreo no probabilístico por voluntarios, siendo partícipes aquellos sujetos interesados en la investigación que cumplieran con los criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión fueron: tener más de 60 años, estar empadronado en Salamanca y no encontrarse institucionalizado. Los criterios de exclusión, por otro lado, consistieron en la presencia de diagnóstico previo de deterioro cognitivo, depresión o adicciones. Esta información se obtuvo durante la entrevista inicial en la recopilación de datos sociodemográficos. Para realizar esta participación voluntaria, se empleó consentimiento informado y los datos se trataron de forma anónima conforme a la normativa vigente.

Instrumentos

El protocolo de cribado se compuso de un cuestionario de variables sociodemográficas, la pregunta al paciente sobre si posee o no diagnóstico de TNC mayor o menor y las siguientes pruebas estandarizadas:

Martínez-Láriz, Sánchez Cabaco, González-Sánchez, Prieto Fernández, De la Torre

-Escala de Depresión de Yesavage (versión reducida de 15 ítems): detección temprana de sintomatología depresiva (Bacca et al., 2005).

-Montreal Cognitive Assessment (MoCA, versión española 8.1): evaluación general del funcionamiento cognitivo (Delgado et al., 2019). El MoCA ha demostrado una sólida validez para detectar tanto el TNC Menor como la demencia temprana en población española. Presenta buena consistencia interna y alta fiabilidad, así como una elevada capacidad discriminativa en casos de TNC Menor con un Área Bajo la Curva (AUC) \pm 0.903. Además, sus puntos de corte (<21 para DCL y <20 para demencia inicial) ofrecen un equilibrio adecuado entre sensibilidad y especificidad, lo que lo convierte en una herramienta eficaz y robusta para la identificación temprana de vulnerabilidad cognitiva (Kochhann et al., 2023).

-Test de Acentuación de Palabras (TAP): estimación del cociente intelectual y del nivel de inteligencia premórbido (Sierra-Sanjurjo et al., 2015). El TAP ha sido validado en diversos países hispanohablantes como Chile o Ecuador. (Barbagelata-Canessa et al., 2024; Pluck et al., 2017).

-TR-v.Ca: valoración de las habilidades visoespaciales, sensibles a deterioro temprano (Schade et al., 2024). Se empleó la versión de Cacho porque cuenta con validación en población española y ofrece buena sensibilidad para identificar deterioro cognitivo leve (Cacho et al., 1999). En la modalidad del TR a la orden, la persona debe dibujar un reloj siguiendo únicamente las indicaciones verbales que se le proporcionan. En cambio, en la modalidad del TR a la copia, la tarea consiste en reproducir de manera lo más exacta posible un reloj ya dibujado que se le muestra al sujeto.

-IQCODE: cuestionario cumplimentado por un informante clave sobre cambios en la memoria (Stewart et al., 2022).

-IDDD: evaluación de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (Bohm et al., 1998).

En la Tabla 2 se incluyen los puntos de corte de las puntuaciones de las pruebas, además de la interpretación de los resultados.

Tabla 2

Puntuaciones de los instrumentos empleados y su interpretación

Instrumento	Áreas evaluadas
Escala de depresión Yesavage	Estado emocional 0-5 Normal 6-9 Depresión Leve >10 Depresión establecida
Montreal Cognitive Assessment (MoCA)	Estado cognitivo general \geq 23-30 Normal 21-22 Indicador DCL <20 Indicador Deterioro Cognitivo en distintos grados de gravedad
Test del Reloj a la Orden (TRO) Test del Reloj a la Copia (TRC)	Funciones ejecutivas Habilidades viso constructivas TRO \leq 6 Indicador DCL TRC \leq 8 Indicador DCL
Test de Acentuación de Palabras (TAP)	Reserva Cognitiva Inteligencia verbal o mediatizada 10-21 Bajo 22-25 Normal 26-30 Superior
Escala IDDD Cuestionario de Actividades de la Vida Diaria	Autonomía Mayor puntuación=mayor trastorno 33-36 Normal 37-40 Indicador DCL >40 Deterioro cognitivo en distintos grados de gravedad
IQCODE Test del Informador Breve	Declive cognitivo Puntajes: A Partir de 57 (>57) indicadores de deterioro cognitivo

Eficacia de un protocolo de cribado del deterioro cognitivo leve en personas mayores

Procedimiento

Los participantes fueron citados desde la Unidad de Memoria de la UPSA antes del inicio de los talleres de estimulación cognitiva. Estos talleres, organizadas en tres encuentros, incluyen psicoeducación sobre la memoria y otras funciones cognitivas, la realización de ejercicios prácticos, el fomento de la autonomía a través del trabajo sobre las AVD y un espacio dedicado a la exploración y fortalecimiento de la identidad personal. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética (ref.: ei-MEMO+AYsal/

Acta 12/03/2021; Revisado: 22/03/2023) y todos los participantes firmaron el consentimiento informado antes de la administración de los instrumentos, realizada en una sesión individual de unos 35 minutos. El IQCODE y el IDDD fueron completados por un informante clave (familiar o cuidador) inmediatamente después de aplicar el protocolo de cribado al sujeto de estudio, empleando para ello unos 10 minutos.

El proceso de evaluación puede observarse en la Tabla 3.

Tabla 3

Secuencia de aplicación del protocolo de cribado (Cabaco et al., 2025)

Instrumento	Fase / Informante	Tiempo de aplicación (minutos)
Ficha de datos	Sujeto de estudio	5
Escala de Depresión de Yesavage. versión reducida	Sujeto de estudio	5
MoCA	Sujeto de estudio	10
TAP	Sujeto de estudio	5
TR-v.Ca	Sujeto de estudio	10
IQCODE	Informante clave	5
IDDD	Informante clave	5
Total		45

Martínez-Láriz, Sánchez Cabaco, González-Sánchez, Prieto Fernández, De la Torre

La combinación de pruebas cognitivas administradas directamente al participante junto con cuestionarios cumplimentados por un informante clave responde a la necesidad metodológica de obtener una evaluación más completa y ecológica del funcionamiento cognitivo. Mientras las pruebas estandarizadas permiten medir el rendimiento en condiciones controladas, los cuestionarios de los cuidadores o familiares aportan información sobre el desempeño en la vida diaria y posibles cambios percibidos en el desempeño habitual. Esta aproximación aumenta la sensibilidad para detectar deterioro cognitivo y mejora la validez de la evaluación.

Diseño y análisis estadístico

La presente investigación se trata de un estudio observacional, transversal unicéntrico. Para realizar el análisis de los datos, se empleó el paquete estadístico SPSS. Primeramente, se aplicaron análisis descriptivos para conocer y estudiar las variables sociodemográficas de la muestra. Posteriormente, se aplicaron pruebas no paramétricas, empleando la U de Mann-Whitney para comparar grupos independientes y la correlación Rho de Spearman para analizar la relación entre variables.

Con el fin de examinar las diferencias y asociaciones entre las variables dependientes (edad, sexo, nivel educativo, convivencia, salud física, hábitos saludables y relaciones sociales) y la presencia de deterioro cognitivo leve, se llevaron a cabo correlaciones entre dichas variables y los resultados obtenidos en las pruebas neuropsicológicas de cribado, así como en los cuestionarios cumplimentados por el informante clave. Se estableció un nivel de significación de $p < .05$ para la interpretación de las correlaciones, considerando este umbral como criterio para determinar la presencia de relaciones estadísticamente significativas entre las variables analizadas.

Resultados

En primer lugar, se analizaron los estadísticos descriptivos y frecuencias de la muestra. Esta estuvo compuesta por 32 participantes (28 mujeres) con una edad media de 74,66 años y un nivel educativo medio de 15,44 años. En cuanto a los hábitos de actividad, los sujetos realizaban ejercicio una media de 5,34 días por semana y dedicaban 4,03 días a la lectura. Respecto a las variables categóricas, la mayoría eran mujeres (87,5%) y la mitad convivía con otra persona. Además, el 34,4% presentaba hipertensión y el 65,6% tomaba medicación habitual. Estos resultados pueden contemplarse en las tablas 4 y 5.

Tabla 4

Estadísticos descriptivos

Variable	n	Mínimo	Máximo	M	DT
Edad (en años)	32	67	89	74,66	5,38
Educación (años)	32	8	18	15,44	3,42
Días de ejercicio a la semana	32	0	7	5,34	2,67
Días de lectura a la semana	32	0	7	4,03	3,13

Eficacia de un protocolo de cribado del deterioro cognitivo leve en personas mayores

Tabla 5

Distribución de frecuencias

Variable	Categoría	Frecuencia	%
Sexo	Mujer	28	87,5
	Hombre	4	12,5
Convivencia	Acompañado	16	50,0
	Solo	16	50,0
Hipertensión	No	21	65,6
	Sí	11	34,4
Medicación	No	11	34,4
	Sí	21	65,6

Tabla 6

Estadísticos descriptivos de los resultados de los test de cribado

Variables	M	DT
Puntuación en el MOCA	26,66	2,96
Puntuación en el Test del Reloj a la orden	8,66	1,62
Puntuación en el Test del Reloj a la copia	9,78	,66
Puntuación en el TAP	28,47	2,21
Puntuación en el IQCODE	45,78	6,27
Puntuación en el IDDD	34,13	5,12

Martínez-Láriz, Sánchez Cabaco, González-Sánchez, Prieto Fernández, De la Torre

Se presentan los estadísticos descriptivos que muestran las medias obtenidas en las puntuaciones de los test de screening aplicados a la muestra de este estudio ($n = 32$), recogidos en la Tabla 6. En nuestra muestra, las puntuaciones obtenidas en las distintas pruebas se situaron, en promedio, dentro de los rangos considerados normativos según los criterios previamente descritos.

Con el fin de facilitar la interpretación de los resultados en aquellos instrumentos específicamente orientados a detectar la presencia o ausencia de deterioro cognitivo, la Figura 1 representa de manera porcentual la distribución de participantes clasificados como normales o como posibles casos de DCL.

Figura 1

Distribución porcentual de lo stest MoCA (izq.) y el TR a la orden y a la copia (dcha.)

La primera correlación analizada fue la existente entre la edad de los participantes y sus puntuaciones en las pruebas. La variable edad mostró una relación estadísticamente significativa con los resultados del TRC ($r = -,365$; $p < ,040$), indicando que, a mayor edad, menores son las puntuaciones en dicha prueba. Asimismo, se observó una correlación significativa entre la edad y los resultados del IDDD ($r = ,375$; $p < ,035$), evidenciando que el grado de dependencia aumenta conforme lo hace la edad de la persona.

Al analizar la relación entre el sexo de los participantes y el deterioro cognitivo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con la puntuación total del MoCA ($U = 31,5$, $p = ,169$), ni tampoco en el TRC ($U = 32,5$, $p = ,188$) o en el TRO ($U = 23,5$, $p = ,062$).

Los años de educación recibidos tampoco mostraron correlaciones significativas con las pruebas de cribado. En el MoCA se obtuvo una $r = -,006$ ($p = ,974$), en el TR a la orden una $r = ,025$ ($p = ,894$) y en el TR a la copia una $r = ,009$ ($p = ,959$).

Del mismo modo, el estado de convivencia no mostró correlaciones significativas con las pruebas que evalúan el deterioro cognitivo. La distribución de puntuaciones en el MoCA fue la misma entre el grupo de personas que vivía acompañado y quienes vivían solos ($U = 108,5$, $p = ,408$). La escala Yesavage, utilizada para evaluar la sintomatología depresiva, tampoco mostró una correlación significativa con la variable de convivencia ($U = 115$, $p = ,642$). Tal como se aprecia en la Figura 2, las puntuaciones obtenidas son similares tanto en los sujetos que viven solos como en aquellos que conviven con algún familiar o acompañante.

Eficacia de un protocolo de cribado del deterioro cognitivo leve en personas mayores

Figura 2

Gráfico de barras apiladas con las puntuaciones en la escala Yesavage en función de la convivencia

Lo mismo se observó en las variables relacionadas con la salud [como padecer hipertensión ($U = 92,5$, $p = ,367$) o consumir medicación ($U = 110,5$, $p = ,845$)], ya que ninguna presentó relaciones significativas con la presencia de deterioro cognitivo.

Por otro lado, en lo referente a algunos factores de reserva cognitiva y física, como el tiempo dedicado a la lectura o al ejercicio físico, se encontraron correlaciones significativas.

. En el caso de los días dedicados a la lectura, se observó una correlación de $r = ,373$ con la puntuación en el MoCA ($p < ,035$), de modo que las puntuaciones más bajas en esta prueba corresponden a los participantes que leen con menor frecuencia (véase la Figura 3, en la página sucesiva).

Martínez-Láriz, Sánchez Cabaco, González-Sánchez, Prieto Fernández, De la Torre

Figura 3

Gráfico de la puntuación del MoCA en función de los días de lectura

Figura 4

Gráfico de la puntuación del MoCA en función de los días de ejercicio físico

Eficacia de un protocolo de cribado del deterioro cognitivo leve en personas mayores

Resultados similares se hallaron en relación con la práctica de ejercicio físico, donde la correlación con la puntuación en el MoCA fue de $r = ,388$ ($p < ,038$). En la Figura 4 se aprecia cómo las puntuaciones más elevadas corresponden a los sujetos que realizan actividad física más días a la semana.

Al analizar otras correlaciones relacionadas con los días de ejercicio, se observó una relación estadísticamente significativa con las puntuaciones obtenidas en el TRO ($r = ,419$; $p < ,017$) y en el TRC ($r = ,559$; $p < ,001$).

Estos resultados indican que quienes dedican más tiempo al ejercicio físico obtienen mejores puntuaciones en ambas modalidades del TR-v.Ca.

Asimismo, se encontró una correlación positiva entre los días de ejercicio y la puntuación en el dominio de habilidades visoespaciales del MoCA ($r = ,618$; $p < ,000$), lo que sugiere que los participantes que practican ejercicio con mayor frecuencia obtienen un mejor rendimiento en este dominio.

En cuanto a los días dedicados a la lectura, también se observó una correlación significativa con la puntuación en el TAP ($r = ,424$; $p < ,016$), reflejando que los participantes que leen más días a la semana obtienen puntuaciones más altas en esta prueba (véase la Figura 5).

Figura 5

Gráfico de la puntuación del TAP en función de los días de lectura

Martínez-Láriz, Sánchez Cabaco, González-Sánchez, Prieto Fernández, De la Torre

Al analizar los distintos dominios que componen el MoCA, se identificó una correlación estadísticamente significativa entre el número de días de lectura y las puntuaciones en el dominio de atención ($r = ,429$; $p < ,014$). Este hallazgo sugiere que los participantes que leen con mayor frecuencia presentan un mejor rendimiento en las tareas de atención.

Finalmente, al analizar la posible relación entre el deterioro cognitivo y las relaciones sociales, no se hallaron correlaciones estadísticamente significativas con los test de cribado: el MoCA ($U = 36$, $p = ,109$), el TR a la orden ($U = 37,5$, $p = ,122$) o el TR a la copia ($U = 47,5$, $p = ,310$).

Discusión

En relación con la primera hipótesis (a mayor edad, mayor riesgo de deterioro), los datos confirman que el incremento de la edad se asocia con un descenso en el rendimiento cognitivo. Esta conclusión se sustenta tanto en el desempeño observado en los adultos mayores como en las valoraciones realizadas por sus cuidadores o familiares. La versatilidad del protocolo empleado, que combina la evaluación directa del adulto mayor con la percepción de una figura de referencia cercana, refuerza la consistencia de este hallazgo. Además, estos resultados concuerdan con la literatura previa, que muestra que la prevalencia de DCL aumenta con la edad (Jost y Kujach, 2025).

En segundo lugar, respecto a la mayor vulnerabilidad femenina descrita en la literatura científica (Han et al., 2022), los resultados de este estudio no permiten corroborar dicha afirmación, ya que se observaron patrones cognitivos similares entre hombres y mujeres. No obstante, conviene señalar que la submuestra masculina es reducida (4 hombres frente a 28 mujeres), lo que limita la capacidad de generalización de este resultado.

En tercer lugar, aunque numerosos estudios han destacado el papel del nivel educativo como un factor protector frente al deterioro cognitivo (Cabaco et al., 2023), los resultados de este trabajo no permiten confirmar dicha relación.

Otra variable señalada de manera reiterada como posible aceleradora del deterioro es la soledad (Lara et al., 2019). En este estudio, dicha variable se operacionalizó a través del estado de convivencia, sin encontrarse asociación significativa con el deterioro cognitivo. Es importante tener en cuenta que, habitualmente, se diferencia entre aislamiento físico y soledad percibida; por ello, esta conclusión debe interpretarse con cautela, ya que el estado de convivencia podría no reflejar plenamente la dicotomía empleada en otros trabajos (Palma-Ayllón y Escarabajal-Arrieta, 2021). Asimismo, respecto a la posible relación entre soledad y mayor vulnerabilidad a la depresión (Vicente-Arruebarrena y Sánchez-Cabaco, 2020), los resultados no mostraron diferencias significativas: tanto quienes viven solos como quienes conviven con otras personas presentan un nivel de labilidad emocional semejante.

En cuanto a la quinta hipótesis, ninguna de las variables relacionadas con el estado de salud (como la hipertensión o el consumo de medicación) mostró una relación directa con el deterioro cognitivo. Esta discrepancia respecto a otros estudios puede deberse a que, en ellos, se incluyeron además otros factores de riesgo, como la diabetes o el colesterol, e incluso se tuvo en cuenta el tipo específico de medicación utilizada (Messina et al., 2024; Zhang et al., 2022).

La penúltima hipótesis se centraba en analizar la influencia de los factores de reserva cognitiva y física. En línea con la evidencia previa, los resultados indican que la lectura constituye un factor relevante de reserva cognitiva, mostrando que dedicar más tiempo a esta actividad se asocia con un mejor funcionamiento cognitivo (Savarimuthu y Ponniah, 2024; Wang et al., 2020). De forma paralela, se observó que la práctica regular de ejercicio físico actúa también como un claro factor de mantenimiento cognitivo, como es compartido por la literatura actual (James et al., 2025). Esta relación se apoya en la consistencia de los datos, ya que se observa tanto en las puntuaciones del MoCA como en las del TR (en sus versiones a la orden y a la copia). Además, en el TAP, las mejores puntuaciones se registraron en los participantes que mantenían un hábito de lectura más estable a lo largo de la semana. De manera más específica, la lectura sostenida parece favorecer los mecanismos atencionales (componente cognitivo de la reserva), mientras que la práctica física contribuye al desarrollo de las habilidades visuoespaciales.

Eficacia de un protocolo de cribado del deterioro cognitivo leve en personas mayores

Por último, en relación con la hipótesis sobre las relaciones sociales, los resultados muestran que un mayor número de vínculos o contactos no se traduce necesariamente en una mejora del funcionamiento cognitivo. Es preciso señalar que el concepto de “relaciones sociales” empleado en este estudio es más amplio y general que el utilizado en otros trabajos, donde se operacionaliza como “red de apoyo”, un constructo más específico que sí ha demostrado ejercer un papel protector relevante (Cancina et al., 2018; Rafizadeh et al., 2023).

Expuesta la discusión derivada de los análisis estadísticos en función de los objetivos e hipótesis planteados, es necesario señalar algunas limitaciones del presente estudio. La más evidente, y probablemente la que explique algunos resultados atípicos, es el tamaño muestral. Como perspectiva futura, se plantea ampliar la muestra para superar esta limitación, un objetivo en el que el equipo de investigación ya está trabajando. Aun así, conviene destacar que, pese al número reducido de participantes, los hallazgos muestran una tendencia consistente y clínicamente relevante, con correlaciones que apuntan hacia patrones significativos. Otra limitación relevante de esta investigación es que se llevó a cabo como un estudio unicéntrico y basado en un muestreo por voluntarios. Como línea futura, sería recomendable ampliar el diseño a un enfoque multicéntrico y utilizar procedimientos de muestreo más representativos, lo que permitiría aumentar la validez externa de los hallazgos y mejorar la generalización de las conclusiones obtenidas.

Conclusión

Consideramos relevante destacar que el protocolo utilizado, que integra la evaluación del paciente con la información proporcionada por el cuidador o familiar, podría funcionar como un mecanismo centinela a nivel epidemiológico si se aplicara de manera sistemática en casos de QSM, tanto en atención primaria como en recursos sociales (CEAS, centros de mayores, programas senior, entre otros). Implementar este enfoque de forma amplia permitiría no solo una identificación precoz y más precisa de posibles trastornos neurocognitivos, sino también generar datos poblacionales de gran utilidad. En conjunto, estos avances podrían favorecer intervenciones

preventivas más ajustadas, optimizar el uso de recursos sanitarios y sociales y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo.

Martínez-Láriz, Sánchez Cabaco, González-Sánchez, Prieto Fernández, De la Torre

REFERENCIAS

1. Bacca, A. M., González, A. y Rodríguez, A. F. U. (2005). Validación de la Escala de Depresión de Yesavage (versión reducida) en adultos mayores colombianos. *Pensamiento psicológico*, 1(5), 53-64.
2. Barbagelata-Canessa, D., Aguirre, J. M., Maldonado, E., Vázquez, J., Cuiza, A., Ramírez-Mahaluf, J. P., Tepper, Á., Díaz Dellarosa, C., Repetto, G. y Crossley, N. A. (2024). Validación del Test de Acentuación de Palabras (TAP) para estimar la inteligencia global en población chilena. *Revista Neuropsicología Latinoamericana*, 16(1), 9-16. <https://doi.org/10.5579/ml.2024.0842>
3. Bohm, P., Pena-Casanova, J., Aguilar, M., Hernández, G., Sol, J. M. y Blesa, R. (1998). Clinical validity and utility of the interview for deterioration of daily living in dementia for Spanish-speaking communities. *International Psychogeriatrics*, 10(3), 261-270. <https://doi.org/10.1017/S1041610298005377>
4. Burke, S. L., Grudzien, A., Burgess, A., Rodriguez, M. J., Rivera, Y. y Loewenstein, D. (2021). The Utility of Cognitive Screeners in the Detection of Dementia Spectrum Disorders in Spanish-Speaking Populations. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*, 34(2), 102-118. <https://doi.org/10.1177/0891988720915513>
5. Cabaco, A. S., Wobbeking Sánchez, M., Mejía-Ramírez, M., Urchaga-Litago, J. D., Castillo-Riedel, E. y Bonete-López, B. (2023). Mediation effects of cognitive, physical, and motivational reserves on cognitive performance in older people. *Frontiers in Psychology*, 13, 1112308. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1112308>
6. Cacho, J., García-García, R., Arcaya, J., Vicente, J. L. y Lantada, N. (1999). Una propuesta de aplicación y puntuación del test del reloj en la enfermedad de Alzheimer. *Rev Neurol*, 28(7), 648-655.
7. Cancino, M., Rehbein-Felmer, L. y Ortiz, M. S. (2018). Funcionamiento cognitivo en adultos mayores: rol de la reserva cognitiva, apoyo social y depresión. *Revista médica de Chile*, 146(3), 315-322.
8. Carrasco, A., Barahona, N., Cabaco, A.S. y Fernández, L.M. (2018). El papel de la reserva cognitiva en el proceso de envejecimiento. *Revista de Psicología*, 19(1), 159-192.
9. Cacciavillani, M. F., Cristiani, L. S., Leegstra, R. C. y Remesar, S. E. (2010). Actividades cotidianas y actividades instrumentales de vida diaria. Aportes a la reflexión teórica. In II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
10. Cipriani, G., Danti, S., Picchi, L., Nuti, A. y Fiorino, M. D. (2020). Daily functioning and dementia. *Dementia & Neuropsychologia*, 14(2), 93-102. <https://doi.org/10.1590/1980-57642020dn14-020001>
11. Del Boca, M. L., Pereyra, C. y Mías, C. D. (2020). Reserva cognitiva y AVD: análisis comparativo entre la normalidad y el DCL. *Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología*, 5(7), 66-86.
12. Delgado, C., Araneda, A. y Behrens, M. I. (2019). Validación del instrumento Montreal Cognitive Assessment en español en adultos mayores de 60 años. *Neurología*, 34(6), 376-385.
13. Elman, J. A., Jak, A. J., Panizzon, M. S., Tu, X. M., Chen, T., Reynolds, C. A., Gustavson D. E., Franz C. E., Hatton S. N., Jacobson K. C., Toomey R., McKencie R., Xian H. y Kremen, W. S. (2018). Underdiagnosis of mild cognitive impairment: A consequence of ignoring practice effects. *Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring*, 10, 372-381. <https://doi.org/10.1016/j.dadm.2018.04.003>
14. First, M. B., Clarke, D. E., Yousif, L., Eng, A. M., Gogtay, N. y Appelbaum, P. S. (2023). DSM-5-TR: Rationale, Process, and Overview of Changes. *Psychiatric services (Washington, D.C.)*, 74(8), 869-875. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.20220334>
15. Han, F., Luo, C., Lv, D., Tian, L. y Qu, C. (2022). Risk factors affecting cognitive impairment of the elderly aged 65 and over: a cross-sectional study. *Frontiers in aging neuroscience*, 14, 903794. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2022.903794>
16. James, S. N., Sudre, C. H., Barnes, J., Cash, D. M., Chiou, Y. J., Coath, W., Keshavan, A., Lu, K., Malone, I., Murray-Smith, H., Nicholas, J. M., Orini, M., Parker, T., Almeida-Meza, P., Fox, N. C., Richards, M. y Schott, J. M. (2025). The relationship between leisure time physical activity patterns, Alzheimer's disease markers and cognition. *Brain Communications*, 7(1), fcae431. <https://doi.org/10.1093/braincomms/fcae431>
17. Jost, Z. y Kujach, S. (2025). Understanding Cognitive Decline in Aging: Mechanisms and Mitigation Strategies—A Narrative Review. *Clinical Interventions in Aging*, 459-469. <https://doi.org/10.2147/CIA.S510670>
18. Kochhann, R., Bartrés-Faz, D., Fonseca, R. P. y Stern, Y. (2023). Cognitive reserve and resilience in aging. *Frontiers in Psychology*, 13, 1120379. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1120379>
19. Kujawski, S., Kujawska, A., Gajos, M., Topka, W., Perkowski, R., Androsiuk-Perkowska, J., Newton, J. L., Zalewski, P. y Kędziora-Kornatowska, K. (2018). Cognitive Functioning in Older People. Results of the First Wave of Cognition of Older People, Education, Recreational Activities, Nutrition, Comorbidities, Functional Capacity Studies (COPERNICUS). *Frontiers in Aging Neuroscience*, 10, 1-13. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00421>
20. Lara, E., Caballero, F. F., Rico-Urbe, L. A., Olaya, B., Haro, J. M., Ayuso-Mateos, J. L. y Miret, M. (2019). Are loneliness and social isolation associated with cognitive decline?. *International journal of geriatric psychiatry*, 34(11), 1613-1622. <https://doi.org/10.1002/gps.5174>
21. Messina, R., Mezuk, B., Rosa, S., Iommi, M., Fantini, M. P., Lenzi, J. y Di Bartolo, P. (2024). Age of type 2 diabetes onset as a risk factor for dementia: A 13-year retrospective cohort study. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 213, 111760. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2024.111760>

Eficacia de un protocolo de cribado del deterioro cognitivo leve en personas mayores

22. Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. (2013) . Demencia: una prioridad de salud pública. Organización Panamericana de la Salud.
23. Palma-Ayllón, E. y Escarabajal-Arrieta, M. D. (2021). Efectos de la soledad en la salud de las personas mayores. *Gerokomos*, 32(1), 22-25. <https://dx.doi.org/10.4321/s1134-928x2021000100006>
24. Pellicer-Espinosa, I. y Díaz-Orueta, U. (2022). Cognitive Screening Instruments for Older Adults with Low Educational and Literacy Levels: A Systematic Review. *Journal of Applied Gerontology*, 41(4), 1222-1231. <https://doi.org/10.1177/07334648211056230>
25. Pluck, G., Almeida-Meza, P., Gonzalez-Lorza, A., Muñoz-Ycaza, R. A. y Trueba, A. F. (2017). Estimación de la función cognitiva premórbida con el Test de Acentuación de Palabras. *Revista Ecuatoriana de Neurología*, 26(3), 226-234.
26. Rafizadeh, C. M., Smith, C., Strober, L. B., DeLuca, J. y Chen, M. H. (2023). Associations between Social Support and Cognitive Performance among Persons with MS. *Multiple sclerosis and related disorders*, 78, 104882. <https://doi.org/10.1016/j.msard.2023.104882>
27. Sales, A., Redondo, R., Mayordomo, T., Satorres-Pons, E. y Meléndez, J. C. (2016). Diferencias entre personas mayores sanas y con deterioro cognitivo leve en variables clínicas. *Psicogeriatría*, 6(2), 61-67.
28. Sánchez-Cabaco, A., Palacios-Vicario, B., De La Torre, L., García-García, R., Cacho-Gutiérrez, J. y Prieto-Fernández, P. (2025). Screening Cognitive Impairment in Older Adults: An ICT-Based Study. *Journal of Ageing and Longevity*, 5(2), 15. <https://doi.org/10.3390/jal5020015>
29. Savarimuthu, A. y Ponniah, R. J. (2024). Cognition and cognitive reserve. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 58(2), 483-501.
30. Schade, N., Poblete, C., López, Y., Sánchez, A. y De la Torre, L. (2024). Evaluación de validez convergente y discriminante de un protocolo de cribado online para detección de deterioro cognitivo leve en personas mayores en Chile. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 62(1), 36-45.
31. Sierra Sanjurjo, N., Montañes, P., Sierra Matamoros, F. A. y Burin, D. (2015). Estimating intelligence in Spanish: regression equations with the word accentuation test and demographic variables in Latin America. *Applied Neuropsychology: Adult*, 22(4), 252-261.
32. Song, S., Stern, Y. y Gu, Y. (2022). Modifiable lifestyle factors and cognitive reserve: A systematic review of current evidence. *Ageing research reviews*, 74, 101551. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101551>
33. Stewart, C., Stewart, J., Stubbs, S. y Epling, J. W. (2022). Mini-Cog, IQCODE, MoCA, and MMSE for the Prediction of Dementia in Primary Care. *American Family Physician*, 105(6), 590-592.
34. Vicente-Arruebarrena, A. y Sánchez-Cabaco, A. (2020). La soledad y el aislamiento social en las personas mayores. *Studia Zamorensia*, (19), 15-32.
35. Wang, Y., Wang, S., Zhu, W., Liang, N., Zhang, C., Pei, Y., Wang, Q., Li, S. y Shi, J. (2022). Reading activities compensate for low education-related cognitive deficits. *Alzheimer's research & therapy*, 14(1), 156. <https://doi.org/10.1186/s13195-022-01098-1>
36. Zhang, M., Zhu, Y. H. y Zhu, Z. Q. (2022). Research advances in the influence of lipid metabolism on cognitive impairment. *Ibrain*, 10(1), 83–92. <https://doi.org/10.1002/ibra.12018>